
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 517.55

DOI 10.5281/zenodo.8326457

О КЛАССЕ λ – СПИРАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЯНОВСКОГО**ON THE CLASS OF YANOVSKY'S λ – SPIRALLIKE FUNCTIONS****СУЛТЫГОВ МАГОМЕТ ДЖАБРАИЛОВИЧ,***профессор, канд. физ.-мат наук,**Ингушский государственный университет.***ВАЗИЕВА ЛЮДМИЛА ТОТРАЗОВНА,***доцент, канд. физ.-мат наук,**Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ).***SULTYGOV MAGOMET GABRAILOVICH,***Professor, Candidate of Physics.-mat of sciences,**Ingush State University.***VAZIEVA LYUDMILA TOTRAZOVNA,***Associate Professor, Candidate of Physics.- mat of sciences,**North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (GTU).*

В статье объектом исследования является новый класс λ – спиральных функций Яновского. Рассмотрено семейство голоморфных функций нескольких комплексных переменных, описанных в полных ограниченных кратнo круговых областях $D \subset C^n$ или в их подобластях $\overline{D}_r = r\overline{D}$ (\overline{D} – замыкание области D), где $r \in (0,1)$. Показано, что функции в $S_D^\lambda(A, B, \alpha)$ имеют спиралевидную форму и, следовательно, являются подклассами обобщенно однолистных функций Q_D . В результате сделан вывод, что функции данного класса однолиственны в многомерной области. Также приведено доказательство критерия принадлежности голоморфной функции двух комплексных переменных к исследуемому классу в виде интегрального представления.

In the article, the object of research is a new class of Yanovsky's λ – Spirallike functions. A family of holomorphic functions of several complex variables described in complete bounded multiple circular domains $D \subset C^n$ or in their subdomains $\overline{D}_r = r\overline{D}$ (\overline{D} is the closure of the domain D), where $r \in (0,1)$ is considered. It is shown that the functions in $S_D^\lambda(A, B, \alpha)$ have a spiral shape and, therefore, are subclasses of generically single-leaf functions Q_D . As a result, it is concluded that the functions of this class are single-leaf in a multidimensional domain. The proof of the criterion of belonging of a holomorphic function of two complex variables to the class under study in the form of an integral representation is also given.

Ключевые слова: λ – спиралеобразная функция Яновского, геометрическая теория функций, круговые области, оператор дифференцирования, голоморфные функции.

Key words: λ – Spiral function Yanovsky's, geometric theory of functions, circular region, the differential operator, holomorphic functions.

Введение и обзор ранее изученных классов функций. Многие авторы, например, Bavrin I.I. [2], Pfaltzgraff J.A., Suffridge T.J. [10], Dziubinski J., Sitarski R. [5] Liczberski P. [8], Hohlov Y.E. [6] исследовали семейства голоморфных функций нескольких комплексных переменных, описываемых некоторыми геометрическими или аналитическими условиями. Мы рассматриваем семейство голоморфных функций нескольких комплексных переменных, описанных в полных ограниченных кратно круговых областях $D \subset C^n$ или в их подобластях $\bar{D}_r = r\bar{D}$ (\bar{D} – замыкание области D), где $r \in (0,1)$.

В работе И.И. Баврина [2, с.10] изучается класс обобщенно однолистных функций Q_D , и различные его подклассы с точки зрения оценки тейлоровых коэффициентов разложения функции этих классов в двойные степенные ряды.

Голоморфную функцию $f(z) \in H(D \subset C^n)$, удовлетворяющую условию

$$Re \frac{e^{i\lambda} L_1 f(z)}{f(z)} > 0 \quad (1),$$

будем называть λ – спиралеобразной функцией. Здесь оператор дифференцирования $L_1 f(z)$ имеет вид, где $G f(z)$ – производная Фреше от $f(z)$ в точке z

$$L_1 f(z) = f(z) + Gf(z)(z) \quad [3, с.10].$$

В случае одного комплексного переменного этот класс ввел Л. Спачек [11] и показал, что функции этого класса однолиственны. В 1967 г. Р. Либеры [7] расширил это определение на λ – спиралеобразные функции порядка α одного комплексного переменного. Критерием принадлежности голоморфных функций $f(z) \in H(D \subset C^n)$ к данному классу, который мы обозначим как $S_D(\lambda, \alpha)$, является

$$Re e^{i\lambda} \frac{L_1 f(z_1, z_2)}{f(z_1, z_2)} > \alpha \cos \lambda \quad (2)$$

Для упрощения записи все рассуждения ниже проводятся для случая двух комплексных переменных, что легко переносится на случай многих комплексных переменных.

Мы будем говорить, что функция $f(z)$ подчинена функции $g(z)$, и обозначать в дальнейшем, как $f(z) < g(z)$, если $f(\bar{D}_r) \subset g(\bar{D}_r)$ для всех $r \in (0,1)$.

Определение 1. Пусть $f(z_1, z_2) \in H(D \subset C^n)$, $f(z_1, z_2) \cdot L_1 f(z_1, z_2) \neq 0$ в D для некоторых действительных α и λ . Тогда $f(z_1, z_2)$ называется α – выпуклой λ – спиральной функцией тогда и только тогда, когда она удовлетворяет неравенству

$$Re \left\{ (e^{i\lambda} - \alpha \cos \lambda) \frac{L_1 f(z_1, z_2)}{f(z_1, z_2)} + \alpha \cos \lambda \frac{L_1 L_1 f(z_1, z_2)}{L_1 f(z_1, z_2)} \right\} > 0$$

для некоторых λ , $|\lambda| < \pi/2$. Класс таких функций будем обозначать как $SN_D(\alpha, \lambda)$.

Определение 2. Если $f(z_1, z_2) \in H(D \subset C^n)$, $f(z_1, z_2) \cdot L_1 f(z_1, z_2) \neq 0$ в D . Тогда говорят, что $f(z_1, z_2)$ принадлежит классу λ – спиральных функций Яновского $S_D^\lambda(A, B, \alpha)$ тогда и только тогда, когда для всех $z \in D$ выполняется

$$K(\alpha, \lambda, f(z_1, z_2)) = \left\{ (e^{i\lambda} - \alpha \cos \lambda) \frac{L_1 f(z_1, z_2)}{f(z_1, z_2)} + \alpha \cos \lambda \frac{L_1 L_1 f(z_1, z_2)}{L_1 f(z_1, z_2)} \right\} < \cos \lambda \frac{1 + A\theta(z_1, z_2)}{1 + B\theta(z_1, z_2)} + i \sin \lambda, \quad (3)$$

где $\theta(z_1, z_2) \in S_D(0)$ [2, с. 7] и символ $<$ обозначает подчинение, α и λ - действительные числа, $|\lambda| < \pi/2$, $-1 \leq B < A \leq 1$.

Из определения 2 ясно, что функция $f(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, \alpha)$ тогда и только тогда, когда существует функция $\theta(z_1, z_2)$, голоморфная в D удовлетворяющая $\theta(0,0) = 0$ и $|\theta(z_1, z_2)| < 1$, такая что

$$K(\alpha, \lambda, f(z_1, z_2)) = \cos \lambda \frac{1 + A\theta(z_1, z_2)}{1 + B\theta(z_1, z_2)} + i \sin \lambda. \quad (4)$$

Из определения 2 также ясно, что $S_D^0(A, B, \alpha) = S_D(A, B, \alpha)$, подкласс α - выпуклых функций, изученных в [6,8,12] и $S_D^\lambda(0,0,0)$, подкласс λ - спиралеобразных функций.

Основные результаты.

В этой статье мы покажем, что функции в $S_D^\lambda(A, B, \alpha)$ имеют спиралевидную форму и, следовательно, являются подклассами обобщенно однолистных функций Q_D . Приведем доказательство интегрального представления изучаемого класса.

1. Спиралевидность. Чтобы получить наш основной результат, мы докажем следующую лемму.

Лемма 1. Пусть $f(z_1, z_2) \in H(D \subset C^n)$, то $f(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, \alpha)$ тогда и только тогда, когда

$$|K(\alpha, \lambda, f(z_1, z_2)) - m| < M \quad (5)$$

где

$$m = \cos \lambda \frac{1 - AB}{1 - B^2} + i \sin \lambda, M = \frac{A - B}{1 - B^2} \cos \lambda \quad (6)$$

Доказательство. Предположим, что $f(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, \alpha)$. Тогда из (4) мы получим

$$K(\alpha, \lambda, f(z_1, z_2)) - m = \frac{e^{i\lambda} - m + [(A - B)\cos \lambda + B e^{i\lambda} - mB]\theta(z_1, z_2)}{1 + B\theta(z_1, z_2)} = M \frac{B + \theta(z_1, z_2)}{1 + B\theta(z_1, z_2)}, B \neq -1, \quad (7)$$

используя (6), имеем

$$K(\alpha, \lambda, f(z_1, z_2)) - m = Mq(z_1, z_2) \quad (8)$$

Ясно, что функция $q(z_1, z_2)$ удовлетворяет $|q(z_1, z_2)| < 1$. Следовательно, из (5) следует (8).

И наоборот, предположим, что (5) выполняется. Тогда

$$\left| \frac{K(\alpha, \lambda, f(z_1, z_2))}{M} - \frac{m}{M} \right| < 1, B \neq -1. \quad (8)$$

Пусть теперь

$$q(z_1, z_2) = \frac{K(\alpha, \lambda, f(z_1, z_2))}{M} - \frac{m}{M}, B \neq -1 \quad (10)$$

$$\theta(z_1, z_2) = \frac{q(z_1, z_2) - q(0,0)}{1 - q(z_1, z_2)q(0,0)} = \frac{K(\alpha, \lambda, f(z_1, z_2)) - e^{i\lambda}}{(A - B)\cos\lambda + Be^{i\lambda} - BK(\alpha, \lambda, f(z_1, z_2))} \quad (10)$$

Очевидно, что $\theta(0,0) = 0$ и $|\theta(z_1, z_2)| < 1$. Переставляя (10), мы получаем (4), следовательно, $f(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, \alpha)$.

Отметим, что условие (5) может быть записано в виде

$$\left| \frac{K(\alpha, \lambda, f(z_1, z_2)) - i\sin\lambda - (1 - A)/(1 - B)\cos\lambda}{\cos\lambda - (1 - A)/(1 - B)\cos\lambda} - \frac{1}{1 + B} \right| < \frac{1}{1 + B} \quad (11)$$

Поскольку $B \rightarrow -1$ и $A = 1$, приведенное выше условие сводится к необходимому и достаточному условию принадлежности $f(z_1, z_2)$ к $S_D^\lambda(1, -1, \alpha)[1]$.

Лемма 2. Пусть $\theta(z_1, z_2)$ - непостоянная и аналитическая функция в D , $\theta(0,0) = 0$. Тогда, если $|\theta(z_1, z_2)|$ достигает своего максимального значения на D_r при $(z_1^0, z_2^0) \in D_r, r < 1$, то мы можем записать

$$L_1 f(z_1^0, z_2^0) = \phi \theta(z_1^0, z_2^0) \quad (12)$$

где ϕ - вещественное число, такое, что $\phi \geq 1$.

Примечание. Повсюду $-1 \leq B < A \leq 1$, если не указано иное, $|\lambda| < \pi/2$.

Теорема 2. Если $f(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, \alpha)$, тогда $f(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, 0)$ и, следовательно, однолистка.

Доказательство. Пусть

$$\frac{L_1 f(z_1, z_2)}{f(z_1, z_2)} = \frac{1 + [(A - B)e^{-i\lambda}\cos\lambda + B]\theta(z_1, z_2)}{1 + B\theta(z_1, z_2)} = \frac{1 + \eta\theta(z_1, z_2)}{1 + B\theta(z_1, z_2)} \quad (13)$$

где $\eta = (A - B)e^{-i\lambda}\cos\lambda + B$.

Логарифмическим дифференцированием (13) мы получим

$$\frac{L_1 L_1 f(z_1, z_2)}{L_1 f(z_1, z_2)} - \frac{L_1 f(z_1, z_2)}{f(z_1, z_2)} = \frac{\eta L_1 \theta(z_1, z_2)}{1 + \eta\theta(z_1, z_2)} - \frac{B L_1 \theta(z_1, z_2)}{1 + B\theta(z_1, z_2)} \quad (14)$$

Умножая обе части (14) на $\alpha \cos \lambda$ и прибавляя $e^{i\lambda} \frac{L_1 f(z_1, z_2)}{f(z_1, z_2)}$ с обеих сторон с учетом равенства (13), мы получим

$$\alpha \cos \lambda \left(\frac{L_1 L_1 f(z_1, z_2)}{L_1 f(z_1, z_2)} - \frac{L_1 f(z_1, z_2)}{f(z_1, z_2)} \right) + e^{i\lambda} \frac{L_1 f(z_1, z_2)}{f(z_1, z_2)} = \alpha \cos \lambda \left(\frac{\eta L_1 \theta(z_1, z_2)}{1 + \eta\theta(z_1, z_2)} - \frac{B L_1 \theta(z_1, z_2)}{1 + B\theta(z_1, z_2)} \right) + e^{i\lambda} \frac{1 + \eta\theta(z_1, z_2)}{1 + B\theta(z_1, z_2)} \quad (15)$$

Пусть r^* – расстояние от начала до ближайшего к началу координат полюса $\theta(z_1, z_2)$. Тогда $\theta(z_1, z_2)$ является голоморфной в D_r , $r < r_0$, где $r_0 = \min\{r^*, 1\}$. Согласно лемме 2 существует точка $(z_1^0, z_2^0) \in D_r, r < r_0$, такая, что можем записать $L_1 f(z_1^0, z_2^0) = \phi \theta(z_1^0, z_2^0)$. Из (14) и (15) имеем

$$K(\alpha, \lambda, f(z_1^0, z_2^0)) - m = \frac{N(z_1^0, z_2^0)}{R(z_1^0, z_2^0)}, B \neq -1 \quad (16)$$

где

$$N(z_1^0, z_2^0) = e^{i\lambda} - m + [(\eta e^{i\lambda} - Bm) + (e^{i\lambda} - m)\eta + \alpha \cos \lambda(\eta - B)\phi] \theta(z_1^0, z_2^0) + (\eta e^{i\lambda} - Bm)\eta \theta^2(z_1^0, z_2^0), \quad (17)$$

$$R(z_1^0, z_2^0) = 1 + (B + \eta)\theta(z_1^0, z_2^0) + B\eta \theta^2(z_1^0, z_2^0) \quad (18)$$

Теперь предположим, что было возможно иметь $\max_{D_r=rD} |\theta(z_1, z_2)| = 1$ для $r, r < r_0 \leq 1$. В точке (z_1^0, z_2^0) , где это произошло, мы имели бы $|\theta(z_1^0, z_2^0)| = 1$. Затем, используя равенства

$$e^{i\lambda} - m = BM, \eta e^{i\lambda} - Bm = M, B \neq -1. \quad (19)$$

Из (17) имеем

$$N(z_1^0, z_2^0) = BM + [\alpha \cos \lambda(\eta - B)\phi + \eta BM + M] \theta(z_1^0, z_2^0) + \eta M \theta^2(z_1^0, z_2^0). \quad (20)$$

Из (18) и (20) мы имеем

$$|N(z_1^0, z_2^0)|^2 - M^2 |R(z_1^0, z_2^0)|^2 = \tilde{a} + 2\tilde{b} \operatorname{Re} \theta(z_1, z_2) \quad (21)$$

где

$$\begin{aligned} \tilde{a} &= \alpha \cos \lambda(\eta - B)\phi \{ \alpha \cos \lambda(\eta - B)\phi + 2M(1 + B\eta) \}, \\ \tilde{b} &= \alpha \cos \lambda(\eta - B)\phi M(B + \eta). \end{aligned} \quad (22)$$

Из (21) мы имеем

$$|N(z_1^0, z_2^0)|^2 - M^2 |R(z_1^0, z_2^0)|^2 > 0, \text{ при условии } \tilde{a} \pm 2\tilde{b} > 0 \quad (23)$$

В настоящий момент

$$\begin{aligned} \tilde{a} + \tilde{b} &= \alpha \cos \lambda(\eta - B)\phi \{ \alpha \cos \lambda(\eta - B)\phi + M(2 + 2B\eta + B + \eta) \} > 0, \\ \tilde{a} - \tilde{b} &= \alpha \cos \lambda(\eta - B)\phi \{ \alpha \cos \lambda(\eta - B)\phi + M(2 + 2B\eta - B - \eta) \} > 0. \end{aligned} \quad (24)$$

Таким образом, из (16) и (23) следует, что

$$|K(\alpha, \lambda, f(z_1, z_2)) - m| > M \quad (25)$$

Но с учетом леммы 1 это противоречит нашему предположению $f(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, \alpha)$. Таким образом, мы не можем иметь $|\theta(0,0)| = 1$. Таким образом, $|\theta(z_1, z_2)| = 1$ в $D_r = rD, r < r_0 \leq 1$. Поскольку $\theta(0,0) = 0$, $|\theta(z_1, z_2)|$ непрерывен и $\theta(z_1^0, z_2^0) \neq 1$ в $D_r =$

$rD, r < r_0$, $\theta(z_1, z_2)$ не может иметь полюс при $|\theta(z_1, z_2)| = r_0$. Следовательно, $\theta(z_1, z_2) \in H(D_r)$ и удовлетворяет $|\theta(z_1, z_2)| < 1$. Следовательно, $f(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, 0)$.

2. Интегральное представление.

Теорема 2. Для того, функция $f(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, \alpha)$, $\alpha > 0$, необходимо и достаточно, чтобы она имеет интегральное представление вида

$$f(z_1, z_2) = \left\{ \frac{e^{i\lambda}}{\alpha \cos \lambda} \int_0^1 [g(\varepsilon z_1, \varepsilon z_2)]^{\frac{e^{i\lambda}}{\alpha \cos \lambda}} \frac{d\varepsilon}{\varepsilon} \right\}^{\alpha e^{-i\lambda} \cos \lambda} \quad (26)$$

где $g(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, 0)$.

Доказательство проведем по известной методике из [13]. Пусть $f(z_1, z_2), g(z_1, z_2) \in H(D)$ и $f(z_1, z_2)$ имеет вид (26). Дифференцируя обе стороны и упрощая, мы получаем

$$g(z_1, z_2) = f(z_1, z_2) [L_1 f(z_1, z_2)]^{\alpha e^{-i\lambda} \cos \lambda} \quad (27)$$

Логарифмическим дифференцированием (27) и умножая обе части на $e^{i\lambda}$, мы получаем

$$e^{i\lambda} L_1 g(z_1, z_2) = (e^{i\lambda} - \alpha \cos \lambda) \frac{L_1 f(z_1, z_2)}{f(z_1, z_2)} + \alpha \cos \lambda \frac{L_1 L_1 f(z_1, z_2)}{L_1 f(z_1, z_2)} \quad (28)$$

Следовательно, $f(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, \alpha)$ тогда и только тогда, когда $g(z_1, z_2) \in S_D^\lambda(A, B, 0)$.

Замечание. Используя интегральное представление и внутреннюю функцию класса $S_D^\lambda(A, B, 0)$, мы получаем внешнюю функцию класса $S_D^\lambda(A, B, \alpha)$ как

$$f(z_1, z_2) = \begin{cases} \left\{ \frac{e^{i\lambda}}{\alpha \cos \lambda} \int_0^1 \frac{e^{i\lambda}}{\varepsilon \alpha \cos \lambda} (1 + B\varepsilon)^{\frac{A-B}{\alpha B}} \frac{d\varepsilon}{\varepsilon} \right\}^{\alpha e^{-i\lambda} \cos \lambda}, & \text{если } B \neq 0 \\ \left\{ \frac{e^{i\lambda}}{\alpha \cos \lambda} \int_0^1 (\varepsilon \exp A \varepsilon e^{-i\lambda} \cos \lambda)^{\frac{e^{i\lambda}}{\alpha \cos \lambda}} d\varepsilon \right\}^{\alpha e^{-i\lambda} \cos \lambda}, & \text{если } B = 0. \end{cases} \quad (29)$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Al-Oboudi F.M., Hidan M.M. On a subclass of α -convex λ -Spirallike functions // Internat. J. of Mat. and Mat. Sciences. 2002. Vol. 30:3. pp. 177-183.
2. Bavrın I.I. Classes of holomorphic functions of many complex variables and extreme questions for these classes. M., 1976. 99 p.
3. Bavrın I.I. Operator method in complex analysis. M., 1991. 200 p.
4. Dobrowolska K., Dziubinski J. On starlike and convex functions of many variables // Dem. Math. 1978. Vol. 11. No 2. pp.545-555.
5. Dziubinski J., Sitarski R. On classes of holomorphic functions of many variables starlike and convex on some hypersurfaces. // Dem. Math. 1980. Vol. 13. No 3. pp.619-632.
6. Hohlov Y.E. About the functions of Mocanu and Basilevich several complex variables // Proceedings of the seminar on boundary value problems. The Kazan State University. 1978. I. 15. pp. 132-137.
7. Libera R.J. Univalent α -spiral functions // Canada J. Math. 1967. Vol.19. pp. 449-456.
8. Liczberski P. On a certain family of holomorphic functions of two complex variables // ZNPL. Math. 1977. Z 11. No 301. 1977. pp. 57-64.

9. Suffridge T.J. Starlike and convex maps Banach spaces // Pacific J. Math. 1973. Vol.46. No 2. pp.575-589.
10. Pfaltzgraff J.A., Suffridge T.J. Close-to-starlike holomorphic functions of several variables // Pacific J. Math. 1975. Vol.57. No 1. pp.271-279.
11. Špaček L. Príspevek k teorii funkci prostysh: Časopis pro pest // Mat. a fys. 1932. Vol. 62. pp. 12-19.
12. Султыгов М.Д., Вазиева Л.Т. Аналогии гипотезы Бибербаха для классов спиралеобразных функций в областях Рейнхарта // The scientific heritage. 2021. №61(61). 2021. С.64-67 .
13. Султыгов М.Д. О структурных формулах для некоторых классов голоморфных функций в пространстве C^n // Актуальные проблемы современной науки. 2015. №3(82). С.175-181.
14. Umarani P. On a subclass of Spirallike functions // Indian J. Pure Appl. Math. 1979. No 10. pp. 1292-1297.

© Султыгов М.Д., Вазиева Л.Т., 2023.